

Validitatea eseului ca probă de evaluare

CZU 37.091 |

Tatiana **CARTALEANU**

dr., formatoarea, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Rezumat: Articolul se referă la instrumentarul cu care operează concepătorii probelor de evaluare la etapa elaborării lor: cerință-produs-criterii-indicatori-descriptori. Multe dintre criteriile aplicate sunt valabile pentru toate disciplinele, iar indicatorii generici sunt adaptabili la materiile școlare și produsele evaluabile, după care sunt specificați prin ajustarea descriptorilor. Indicatorii și descriptorii li se oferă de-a gata evaluatorilor pentru aplicare în procesul verificării, în

formă de barem de apreciere. Dintre caracteristicile psihometrice ale testelor s-a pus accentul pe validitate (de conținut, de construct, de criterii), raportând-o la cel mai valoros produs și la cel mai scump item din examenul de bacalaureat la limba și literatura română: eseul.

Cuvinte-cheie: docimologie, evaluare, eseu, validitate, grilă, indicator, descriptor.

Abstract: The article examines the instruments used by assessment tasks conceivers at the development stage: demand—product—criteria—indicators—descriptors. Many of the applied criteria are valid for all disciplines, while the generic indicators may be adapted to various school subjects and assessable products, after which they are specified through an adjustment of descriptors. The assessors receive ready-made indicators and descriptors in the form of a grading rubric. Of all psychometric characteristics of tests we chose to highlight validity (of content, of construct, of criteria) by relating it to the most valuable product and the weightiest item from the Romanian Language and Literature Bacalaureate examination: the essay.

Keywords: docimology, assessment, essay, validity, rubric, indicator, descriptor.

”Spune-mi cum evaluezi și-ți voi spune pe cine formezi.” (Jean-Marie De Ketele)

Privită în ansamblu, din perspectivele teoretice generale promovate de concepătorul testului, și de aproape, din punctul de vedere al celui ce verifică nemijlocit lucrarea și în viziunea celui care este evaluat, procedura de apreciere judicioasă a unui eseu rămâne o operație în care criteriile trebuie să fie explicite și inteligibile, iar aplicarea lor – limpede și fără echivoc. Cuvintele din câmpul semantic al *evaluării* – *apreciere*, *calcul*, *estimare*, *măsurare*, *prețuire* – reperează cu exactitate obiectivul școlar al procedurii: „Evaluarea este un schimb cu dublu sens între cadrul didactic și elev” [3, p. 45].

Dacă, după precizarea unor caracteristici ale răspunsului acceptabil, căruia i se acordă punctajul promis, autorul testului și al baremului lasă loc pentru *etcetera*, acesta devine un refugiu care deschide larg porțile pentru incertitudini, dezbateri și discuții. La moment, conform programei de examen, eseul este cel mai valoros produs și cel mai scump item în structura testului propus la examenul de bacalaureat la limba și literatura română. Sarcina-cerință din formula titulară a eseului nu poate cuprinde *tot ce s-a învățat pe parcursul a 12 ani*,¹ dar indubitabil se edifică pe finalitățile

1 E o problemă a oricărei evaluări discriminarea celor studiate de cele evaluate sau evaluabile. Așa-numitul *curriculum predat* niciodată nu va coincide sută la sută cu așa-numitul *curriculum evaluat* (ale cărui unități de conținut și concepte-cheie se

studiilor liceale și competențele specifice ale disciplinei, iar acestea trebuie să se reflecte atât în temă, cât și în parametrii specificați ai structurii solicitate.

Evitarea disensiunilor este posibilă dacă, din start, ambele părți implicate cunosc finalitatea testării: evaluatorul-conceptor de test ține cont de principiile docimologiei și respectă curriculumul predat, iar cel evaluat cunoaște specificul probei și exigențele față de produsul pe care îl elaborează. În acest sens, **validitatea** – capacitatea testului de a măsura exact ceea ce își propune să măsoare – este una dintre caracteristicile-cheie ale probei de evaluare aplicate.

Validitatea de conținut a probei propuse la orice evaluare formativă sau sumativă se întemeiază pe capacitatea itemilor de a acoperi corect și complet conținuturile studiate: (a) la tema dată; (b) în unitatea de învățare evaluată; (c) în semestrul ori anul de studii respectiv; iar pentru probele de absolvire – în toți anii de studii la treapta gimnazială sau liceală.

I se spune și **validitate curriculară** anume pentru că absolut orice conținut specificat prin itemii testului trebuia să fi fost vizat de conținuturile curriculare. E adevărat că în procesul scrierii sunt solicitate cunoștințe și abilități formate anterior și pe parcurs, fără a fi toate reflectate în itemi sau parametri precizați, dar și elevul își mobilizează resursele fără a se întreba de fiecare dată când anume a asimilat o regulă, a înțeles un termen, și-a format o deprindere. *Mutatis mutandis*, constatând că nu cunoaște un concept sau nu are abilitățile necesare pentru a realiza o sarcină, elevul are dreptul să se întrebe (și să-i întrebe pe profesori) când anume a fost momentul pe care l-a ratat în formarea sa intelectuală sau în studiul materiei date. Validitatea unei probe de evaluare complexe se edifică pe validitatea fiecărui item în parte, alegerea lui fiind ghidată de obiectivele de evaluare formulate explicit. Față în față cu elevul, profesorul este întotdeauna conștient de nivelul la care poate ridica ștacheta exigențelor unui test.

În raport cu oricare dintre conceptele-cheie operaționale din programa examenului de absolvire, se poate (sau trebuie să se poată) construi o tramă cu specificații clare. „Evaluarea de absolvire este o evaluare cu miză mare – are consecințe semnificative pentru viitorul elevului. De aceea ne așteptăm ca acest examen să fie obiectiv – fidel și valid –, adică să capteze cu adevărat nivelul candidatului pentru variabilele măsurate. În ca-

regălesc în programele de examen și, ulterior, în formularea itemilor). În cazul eseului la limba și literatura română, decalajele încep cu problema propusă pentru scriere (*Oare a învățat elevul despre aceasta?*), continuă cu solicitarea de a face referință la texte (*Oare a studiat suficiente texte pentru a avea de unde alege?*) și se încheie cu corectitudinea tuturor segmentelor scrise (*Oare elevul cunoaște sensul și ortografia tuturor cuvintelor pe care le va folosi?*).

zul bacalaureatului vorbim de cunoștințe și competențe dezvoltate în cadrul anumitor materii de liceu” [2, p. 94]

De exemplu, pentru a avea temeiul să solicite în programa pentru examenul de bacalaureat cunoașterea subiectului *Limbaajul textului poetic: imaginea artistică, figuri de stil etc.* și evaluarea competenței specifice **4 – Producerea textelor scrise de diferit tip și pe suporturi variate, manifestând comportament lingvistic autonom și originalitate prin produsul Comentariul unui text liric**, evaluatorul trebuie să fie sigur că actele normative au stipulat finalități precum: *producerea textelor metaliterare în bază de algoritm, prin respectarea rigorilor de ordonare a elementelor componente ale textului produs/elaborat, în vederea integrării propriilor idei, judecăți și opinii*. Noțiunea de *figură de stil* nu apare în conținuturile curriculare pentru învățământul primar, elevii cunoscând doar *comparația* și *personificarea*, fără termenul generic; noțiunea și primii termeni din câmpul noțional respectiv intră pe rol abia în clasa a V-a. În fiecare dintre clasele următoare se revine la figurile studiate și se lărgeste sfera celor cunoscute. În fond, odată cu încheierea studiilor gimnaziale este epuizată și lista celor 18 figuri de stil recomandate pentru **cunoaștere, recunoaștere și comentare: alegoria, aliterația, anafora, antiteza, asonanța, comparația, enumerația, epifora, epitetul, exclamația retorică, hiperbola, interogația retorică, invocația retorică, metafora, paralelismul sintactic, personificarea, repetiția, simbolul**. Unitățile de competență care le vizează în mod expres sunt **Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut** (în clasele a V-a și a VI-a), **Comentarea figurilor de stil în baza parametrilor propuși** (în clasa a VII-a) și **Comentarea mijloacelor expresive ale textului** (în clasa a VIII-a). Inspirându-se din aceste prescripții curriculare, *Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului* propune cu fidelitate variante de itemi care se circumscriu ariei de specificații.

Cunoaștere:

(1) *Definește comparația ca figură de stil, aducând un exemplu relevant.*

Recunoaștere și comentare:

(2) *Selectează din text o comparație, comentând-o în spațiul propus.*

(3) *Numește tipul figurilor de stil subliniate, comentând una la alegere, în 2-3 enunțuri.*

(4) *Rescrie figura de stil în secvența subliniată, comentând-o în 4-5 rânduri.*

(5) *Comentează, în text coerent de 3-4 rânduri, figura de stil din versurile subliniate.*

Fiește că, variind itemii de tipul 1 și 2, alcătuitorul probei de evaluare poate solicita orice altă figură de stil dintre cele enumerate; pentru itemii de tipul 3 toate figurile de stil subliniate trebuie să se regăsească în lista citată, iar în cazul itemilor 4-5 evaluatorul urmează să se asigure că secvențele subliniate conțin figurile de stil studiate într-un număr mai mare decât s-a solicitat.

În prima clasă de liceu este prevăzută doar **Comentarea algoritmică a figurilor de stil**, fără ca unitățile de conținut să stipuleze noi termeni din această listă și fără ca profesorul să fie sigur de legitimitatea solicitării de a comenta *gradația, metonimia, inversiunea sau oximoronul*, pe care cu siguranță elevii le vor întâlni frecvent în textele studiate, iar cei mai curioși dintre ei se vor întreba ce figuri de stil sunt. Lipsa unor termeni noi ar putea să însemne că la liceu s-a mizat pe aprofundare, nu pe extindere și că rămân pentru anii de liceu nuanțele și aspectele la care nu a fost cazul să se ajungă în gimnaziu.

Figura 1. Reflectarea conceptului **figură de stil** în curriculum

Competențele vizibile, testate și demonstrate la o probă de evaluare, nu sunt decât vârful icebergului, edificându-se pe altele, a căror evidență e de netăgăduit. Aici intră pe rol **validitatea de construct**, care va confirma capacitatea (potențialitatea) testului de a măsura ceea

ce vizează: o apreciem după gradul în care este operaționalizat un concept într-o probă complexă sau un item luat aparte. Pentru a-i conferi validitate de construct unei sarcini care solicită elaborarea eseului, algoritmul sau parametrii vor specifica aspectele pe care trebuie să le operaționalizeze elevul testat (*alias*, alcătuitorul itemului reflectă în parametrii sarcinii criteriile pe care le va stipula în baremul propus verficatorilor). Explicitearea pozițiilor scontate este singura abordare plauzibilă la orice probă de evaluare care solicită un eseu structurat sau semistructurat; dar și în cazul eseurilor absolut nestructurate formula-sarcină ar putea repera conceptul ce urmează a fi definit, relevat, dezvoltat, luat în discuție. Prin limitarea ariei referențiale a conceptelor (de ex.: *în baza a două texte dramatice; cu trimitere la două personaje din romanele interbelice; referindu-te la două sonete eminesciene*), apelul la salvatorul *etcetera* sau permisiunea pentru totală libertate a scrisului (de ex.: *în raport cu trei dintre textele studiate sau citite independent; în baza lecturilor și a experienței proprii*) sunt fixate sau demarcate constructele care vor conferi consistență eseului. Despre relația dintre validitatea de conținut și validitatea de construct Dragoș Iliescu spune tranșant: „E imposibil să nu vedem legătura dintre validitatea de conținut și validitatea de construct: conținutul trebuie să acopere un teritoriu clar definit, să-l acopere complet și să nu-l depășească. [...] Pentru testele școlare criteriile sunt de multe ori dificil de setat [2, p. 179].

Validitatea de criteriu reprezintă standardul față de care este evaluat produsul elaborat de elev. Aceste criterii se află aparent pe dinafara testului, dar de fapt sunt fundația pe care se construiește o probă de evaluare corectă. Alegerea și validarea criteriilor de evaluare nu poate să fie absolut aleatorie, deși diferă de la un produs la altul.

„Criteriile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să fie pertinente, adică să permită o evaluare reală și o decizie corectă.
- Să fie independente, adică eșecul sau reușita unui criteriu nu trebuie să atragă automat eșecul sau reușita altui criteriu. Elevul să nu fie depunctat de două ori pentru aceeași greșeală.
- Să fie ponderate, deoarece nu toate au aceeași relevanță. Există criterii **minimale, obligatorii** pentru a proba stăpânirea competenței, dar reușita nu se poate judeca doar pe baza lor, și criterii de **performanță**, care privesc calități preferabile, dar nu indispensabile” [1, p. 73].

Figura 2. Instrumentele de evaluare [Compilat și adaptat după 1, p. 88 și urm.]

Pe aria curriculară *Limbă și comunicare* criteriile de evaluare a eseului nu au o amplitudine foarte mare, înscriindu-se într-un contur certificat pe parcurs (de când se scriu eseuri ca probe de evaluare). Pentru fiecare criteriu sunt specificați indicatorii și descriptorii în temeiul cărora evaluatorii aplică baremul și acordă punctajul acumulat.

Transformate rezumativ în criterii, cerințele enumerate variază în funcție de tipul eseului solicitat, dar există un trunchi comun de criterii și o variabilitate de indicatori care ies în prim-plan în unele cazuri și se retrag în altele.

Tabelul 1. *Grila-tip de evaluare a eseului*

Criterii de evaluare	Indicatori generici	Specificații
1. Prezentarea adecvată a produsului	1.1. Lizibilitatea 1.2. Aranjarea în pagină: aspectul estetic, aspectul grafic 1.3. Respectarea limitei de spațiu	Acest criteriu se aplică în raport cu exigențele față de produsul prezentat, indiferent de punctajul acumulat pentru realizarea cerinței.
2. Pertinența: interpretarea corectă a situației de evaluare, respectarea cerinței	2.1. Conformitatea produsului cu sarcina enunțată 2.2. Valorificarea resurselor date (text, aserțiune, problemă etc.) 2.3. Adecvarea la tema dată 2.4. Alegerea textelor de referință potrivite	Acest criteriu se impune indiferent de disciplină, specificul cerinței sau competențele evaluate, discriminând între „Elevul a făcut ceea ce i s-a cerut” și „Elevul nu a realizat exact și complet sarcina”.
3. Conținutul de idei	3.1. Deplinătatea răspunsului 3.2. Bogăția (varietatea) ideilor 3.3. Precizia informației 3.4. Corectitudinea conceptelor operaționale 3.5. Oportunitatea exemplelor, citatelor, referințelor, interpretărilor	Acest criteriu impune evaluatorului cercetarea în amănunt din perspectiva indicatorilor enumerați. Pentru un eseu ce valorifică gradul și profunzimea la care elevul cunoaște literatura, acest criteriu face evidentă competența lectorală și capacitatea de analiză/sinteză.
4. Organizarea textului	4.1. Structura adecvată acestui tip de compunere 4.2. Coerența logică a discursului și a ideilor lansate 4.3. Respectarea structurii solicitate	Acest criteriu delimitează un răspuns logic și coerent de unul dezordonat și fragmentar. Indicatorul 4.3. este funcțional doar în cazul în care a fost propusă o structură rigidă a textului.
5. Originalitatea abordării subiectului	5.1. Noutatea informațiilor și a referințelor 5.2. Caracterul inedit al interpretării 5.3. Credibilitatea argumentării 5.4. Profunzimea ideilor 5.5. Personalizarea discursului	Este un criteriu de performanță, dificil de aplicat, de aceea indicatorii vor varia în extreme, după specificul cerinței. Originalitatea demonstrată într-un eseu poetic sau reflexiv diferă de originalitatea argumentării sau a construirii unei sinteze.
6. Corectitudinea: utilizarea corectă a instrumentelor disciplinei	6.1. Utilizarea corectă a terminologiei domeniului 6.2. Corectitudinea ortografică, punctuațională, morfosintactică, lexico-semantică, stilistică	Acest criteriu este aplicabil și valid, chiar dacă elevul nu a oferit un răspuns corect. În baremul acordat pentru unele probe este specificat că punctajul pentru corectitudine se acordă doar în cazul acumulării unui anumit număr de puncte. ²

Așa cum se arată în grila de mai sus, fiecare criteriu este descompus în „factori primi” – indicatori a căror reflectare o identifică (sau nu o identifică) evaluatorul. O asemenea grilă-tip trebuie adaptată la produsul evaluabil concret. Abia în temeiul ei sunt stipulați descriptorii și distribuit punctajul. Aducem mai jos o mostră de grilă adaptată.

2 „...un elev care este „în afara subiectului” nu poate fi depunctat decât o singură dată, printr-un criteriu de „pertinență”. Este imperios necesar să-i putem evalua pozitiv activitatea, „să-i scoatem în evidență valoarea” pentru alte criterii, de exemplu ortografia [...] La urma urmelor, este foarte probabil ca acest elev să obțină o notă mică. De vreme ce nu stăpânește un criteriu important, dar cel puțin profesorul va aprecia ceea ce face bine” [2, pp. 73-74].

Tabelul 2. Grila adaptată de evaluare a eseului argumentativ

Produsul evaluat	Eseu argumentativ	
Competențele vizate	Competența de lectură și interpretare a textului literar; Competența de comunicare în limba română, aplicând în mod adecvat și creativ regulile generale ale argumentării scrise.	
Obiectivul de evaluare	Elevul va fi capabil să elaboreze un eseu argumentativ în raport cu aserțiunea selectată, în parametrii indicați.	
Itemul	Scrie un eseu argumentativ, în limita de o pagină A4, intitulându-l cu un citat extras din textul dat și aducând trei argumente, ilustrate fiecare cu câte o referință la un text literar.	
Criteriile de evaluare	Indicatorii	Descriptorii 20 de puncte
Aspect	Volum: 1 pagină A4. Plasarea adecvată a citatului în calitate de titlu. Lizibilitate și aspect îngrijit.	3 puncte pentru respectarea cerințelor de volum (1), aspect grafic (1) și estetic (1).
Pertinență	Produsul va respecta rigorile structurale, ideatice și stilistice ale eseului argumentativ, cu un citat selectat din text ca titlu.	2 puncte pentru respectarea cerințelor itemului: eseu argumentativ (1), în bază de citat (1).
Conținut	Se va raporta la citatul ales. Va avea trei idei distincte. Fiecare idee va fi argumentată, respectându-se structura argumentelor. Fiecare argument va fi sprijinit de o referință.	3 puncte (1+1+1) pentru formularea a trei idei distincte, susținute de argumente valide. 3 puncte (1+1+1) pentru respectarea structurii solicitate a argumentelor. 3 puncte (1+1+1) pentru referințele corecte și valide la texte literare.
Structură	Va fi structurat în alineate distincte. Va păstra un raport echitabil de 1:3:1 între părțile constituente.	1 punct pentru respectarea raportului dintre introducere, cuprins și încheiere.
Respectarea normei limbii române literare	Coresponderea cu norma ortografică, lexicală, gramaticală, punctuațională, stilistică a limbii române literare.	4 puncte – nu se atestă erori. 3 puncte – se atestă 1-2 erori. 2 puncte – se atestă 3-4 erori. 1 punct – se atestă 5-6 erori. 0 puncte – se atestă mai mult de 6 erori.
Originalitate	Se va manifesta prin abordare inedită, caracter personal.	1 punct pentru originalitatea abordării subiectului.

Elevul care susține o probă de evaluare cu un eseu în componența ei (sau care se rezumă la eseu) trebuie să se familiarizeze cu „unitățile de măsură” ale evaluatorului prin intermediul baremelor de evaluare cunoscute din probele anterioare. Pentru ca baremul să fie riguros, credibil și fiabil, el trebuie să se bazeze pe criterii și indicatori transparenți, ale căror exigențe le sunt cunoscute nu doar evaluatorilor, ci și profesorilor care predau nemijlocit în clasă și, prin ei, elevilor care susțin probele de evaluare. Numai în acest mod criteriile, indicatorii, descriptorii nu vor rămâne termeni abstracți, iar instrumentarul de evaluare nu va fi privit ca un produs teoretizat și nefuncțional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Gerard F. M., Pacearcă Ș. Evaluarea competențelor: ghid practic. București: Aramis Print, 2012.
2. Iliescu D. Testarea standardizată în educație. București: Humanitas, 2023.
3. Rey B. et al. Competențele în școală: formare și evaluare. București: Aramis Print, 2012.
4. Curricula disciplinare și ghiduri de implementare, 2019. Pe: <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>
5. Programe de examen pentru liceu. Pe: <https://ance.gov.md/content/programe-de-examene>